

Université Moulay Ismail
Faculté des Sciences Meknès
Département de Géologie
Laboratoire de Géo-ingénierie & Environnement
Association AIEM (Bureau Régional Meknès-Tafilalet)
Organisent

2^{ème} Edition du Colloque International des utilisateurs des SIG
2nd International conference of GIS Users
à Meknès les 20-21 novembre 2014

Coordonnateur du Colloque : Pr. Ali ESSAHLAOUI

Tél : +212 6 61 43 84 01, Fax : +212 5 35 43 94 64

E-mail : meknes.gis.days@gmail.com et Site web : https://sites.google.com/a/fs-umi.ac.ma/meknes_gis-users/

Lieu du colloque : **Complexe Culturel et Administratif des Habous de Meknès**

Université Moulay Ismail
Faculté des Sciences Meknès
Département de Géologie

Laboratoire de Géo-ingénierie & Environnement
Association AIEM (Bureau Régional Meknès-Tafilalet)

Organisent

La 2^{ème} Edition du Colloque International
des utilisateurs du SIG

The 2nd International conference of
GIS Users

Meknès
GIS DAYS

Meknès les 20 et 21 novembre 2014

Coordonnées GPS : 33.87 N, 5.54 W

Première circulaire

Appel à communications

Coordonateur du Colloque:

Pr. Ali ESSAHLAOUI

Département de Géologie Faculté des Sciences

B.P. 11201 Zitoune

50000 Meknès Maroc

Tél : +212 6 61 43 84 01, Fax : +212 5 35 43 94 64

E-mail : a.essahlaoui@fs-umi.ac.ma et meknes.gis.days@gmail.com

Site web : https://sites.google.com/a/fs-umi.ac.ma/meknes_gis-users/

Présentation

Nous vivons aujourd'hui dans un monde très complexe, marqué par l'accroissement extraordinaire des informations, que nous sommes appelés à manipuler dans un temps raisonnable, d'où l'intérêt grandissant des SIG.

Ainsi, l'usage croissant des SIG dans différents champs disciplinaires fait d'eux une science transversale couvrant plusieurs domaines, de la géographie à la géologie en passant par la cartographie, la topographie et autres, d'où leur intérêt dans le développement économique d'un pays ou d'une entreprise.

Les SIG sont devenus désormais un outil de recherche et d'aide aux prises de décisions, véritable outil de traitement de la majorité des problématiques, liées à l'aménagement du territoire, à l'environnement et aux préventions des risques. Ils sont utilisés quotidiennement à tous les niveaux.

Après le succès de la première édition de GIS-Users tenue à Fès, la 2^{ème} édition qui aura lieu à Meknès les 20 et 21 novembre 2014, sous le thème : « Les SIG, Outils d'aide à la prise de décision dans l'aménagement du territoire et l'environnement » constituera une occasion pour consolider les acquis et ouvrir de nouveaux horizons aux utilisateurs des SIG, qu'ils soient professionnels, jeunes chercheurs ou apprentis, pour partager différentes expériences, chacun dans son domaine d'intérêt. Une occasion aussi de renforcer les liens de coopération entre les chercheurs, organismes et institutions.

Thèmes du Colloque

1. Gestion des ressources naturelles;
2. Risques naturels;
3. Cartographie, géologie, hydrologie;
4. Télédétection, photogrammétrie et GPS;
5. Aménagement du territoire, Santé et environnement;
6. SIG et Open Source, Application Web;
7. Standards, Interopérabilité et Modularité.

Comité d'Honneur

- ✓ Président de l'université My Ismaïl
- ✓ Doyen de la Faculté des Sciences de Meknès

Comité d'organisation

BOUALOUL MUSTAPHA (Fac.Sc. Meknès)
DIRRHAMI ES-SADIA (Fac.Sc. Meknès)
EL HMAIDI ABDELLAH (Fac.Sc. Meknès)
EL OUALI ABDELHADI (Fac.Sc. Meknès)
EL OUARDI HMIDOU (Fac.Sc. Meknès)
ESSAHLAOUI ALI (Fac.Sc. Meknès)
HABIBI MOHAMED (Fac.Sc. Meknès)
HILALI MOHAMED (Fac.Sc. Meknès)
KAMEL SAID (Fac.Sc. Meknès)
KHAI THAMI (Fac.Sc. Meknès)
MAHJOUBI RACHIDA (Fac.Sc. Meknès)
MILI EL MOSTAFA (Fac.Sc. Meknès)
SAHBI HASSANE (Fac.Sc. Meknès)

Comité Scientifique

ABDELLAOUI ABDELAZIZ (FSM, Maroc)	FALEH ALI (FMSSH, Fes)
AIT BRAHIM LAHCEN (FSR, Maroc)	FAOUZI Mohamed (E.M.I, Rabat)
AZARIZ LAHOUCINE (FLSH, Maroc)	FEKKAK ABDELILAH (FS, El Jadida)
BAHAJ TARIK (FSR, Maroc)	HAMZAOUI ABDERRAZAK (ONHYM, Rabat)
BANNARI ABDERRAZAK (Ottawa, Canada)	HESSANE ABDELABASSAT (FSDM, Fès)
BENAABIDATE LAHCEN (FST, Fès)	HILALI MOHAMED (FSTE, Errachidia)
BENVENISTE JEROME (European Space Agency, Italie)	KHAI THAMI (FSM, Meknès)
BEN YAHIA SAAD (FSDM, Fes)	LAADOUA ABDELHAK (FLSH, Meknès)
BOUABID RACHID (ENAM, Meknès)	LACAZE BERNARD (Univ Paris-7, France)
BOUALOUL MUSTAPHA (FSM, Maroc)	LAYACHI AMAL (CRTS, Maroc)
BOUJAMAOUI MUSTAPHA (FSTE, Errachidia)	MASTERE MOHAMED (Inst Urbanisme, Rabat)
CHAOUNI ALI (FP, Taza)	MEHDI KHALID (FS, El Jadida)
EL GUAROUANI ABDELKADER (FST, Fès)	MILI MUSTAPHA (FSM, Meknès)
EL HMAIDI ABDELLAH (FSM, Maroc)	MRIDEKH ABDELAZIZ (FS, Kenitra)
EL KHARKI OMAR (FLSH, Agadir)	NAJINE ABDESSAMAD (FST, Beni-Mellal)
EL OUALI ABDELHADI (FSM, Maroc)	NEJJARI ABDELOUAHAB (FLSH, Meknès)
EL OUARDI HMIDOU (FSM, Maroc)	SAADANE ABDERRAHIM (ENIM, Rabat)
EMRAN ANAS (Inst, Sc, Rabat)	SAHBI HASSANE (FSM, Meknes)
ER-RAJI AHMED (CRST, Maroc)	SCOZZARI ANDREA (CNR, Pise, Italie)
ESSAHLAOUI ALI (FSM, Maroc)	SOULEYE WADE (Dakar, Senegal)
EZZINE HICHAM (EMI, Rabat)	TABYAOUI HASSAN (FP, Taza)

Calendrier

Fin Mai 2014 : Date limite d'inscription en ligne (voir site web)

Fin Juin 2014 : Date limite d'envoi des résumés étendus (3 à 4 pages).

Fin juillet 2014 : Notification de l'acceptation des résumés.

Fin septembre 2014 : Date limite de paiement des frais d'inscription.

Fin octobre 2014 : Diffusion du programme provisoire du colloque.

20 et 21 novembre 2014 : Tenue du Colloque international GIS-USERS (Meknès)

Frais d'inscription

Catégorie	Avant 30 septembre	Après 30 septembre
Etudiant-chercheurs nationaux	400 MAD	500 MAD
Universitaires nationaux	600MAD	800 MAD
Étudiants et Universitaires étrangers	80 Euros	100 Euros
Organisme d'état	1000 MAD	1500 MAD
Privé National et Inter.	150 Euros	200 Euros

Taux de change approximatif : **1 Euro 11 MAD**

Les frais d'inscription couvrent le recueil des résumés, les pauses café les repas de midi, et l'accès aux séances plénières et à l'espace poster.

Stands d'exposition

Durant le colloque, des stands seront mis à la disposition des exposants

Pour toute réservation, contacter le coordonateur du colloque à l'adresse

E-mail: meknes.gis.days@gmail.com ou a.essahlaoui@fs-umi.ac.ma

Langues

Les langues du congrès sont le Français et l'Anglais

Inscription

Remplir le formulaire d'inscription disponible en ligne sur le site du colloque. https://sites.google.com/a/fs-umi.ac.ma/meknes_gis-users/

Présentation des résumés

- Le résumé étendu doit être de 3 à 4 pages

Le résumé doit être rédigé en caractère « Times 12 » ;

- Les marges sont de 2,5 cm de chaque côté ;

- L'interligne est simple ;

- Le titre du manuscrit « centré », « en gras » et « en majuscule » ;

- Les prénoms, les noms des auteurs doivent apparaître immédiatement en dessous du titre, suivis en caractère « Times 10 » de l'affiliation et l'adresse électronique ;

- Une liste de références bibliographiques sera placée à la fin du document et dans l'ordre alphabétique ;

- Les titres des figures doivent être saisis dans le fichier Word sous les figures et ne doivent pas être inclus dans les images de celles-ci ;

Un modèle de résumé téléchargeable est disponible sur le site Web du colloque.

Posters

Les communications par poster seront présentées au format 80cm x 100cm.

Vulnérabilité et impacts des risques associés à l'élévation du niveau de la mer sur la Marchica (Maroc nord-est)

Abdelkader SBAI, Hicham LASGAA, Mimoun BAHKAN, Mustapha OUKADA et Omar MOUADILI

Université Mohamed I^{er}, Laboratoire de Géomatique, Patrimoine et Développement, 60000, Oujda, Maroc. *Sbai_abdelkader@yahoo.fr*

RÉSUMÉ : La Marchica est l'une des régions de la côte méditerranéenne du Maroc les plus vulnérables à une montée probable du niveau de la mer. L'analyse des zones d'inondation potentielle et les estimations de la vulnérabilité sont basées sur une approche empirique à partir des évaluations faites par l'IPCC sur l'élévation du niveau de la mer et les scénarios extrêmes de la marée astronomique. Les résultats indiquent que pour une montée de 1 m du niveau de la mer (scénario optimiste), une partie du cordon dunaire (30%) serait submergée. Dans un scénario de remontée du niveau de la mer critique (3 m), ce chiffre monte à 65% et peut entraîner des conséquences catastrophiques. L'analyse de la côte entière indique que toutes les constructions urbaines situées en dessous d'une altitude de 3 m seraient affectées sévèrement par les changements dans le niveau de la mer. Actuellement, tout le cordon dunaire et les aménagements prévus sont considérés comme région à haute vulnérabilité. Vu les pertes sévères prédites par les scénarios simulés, les stratégies de la réponse qui identifient les options de l'adaptation les plus appropriées doivent être développées.

Mots-clés : Risque d'inondation – montée du niveau de la mer – Marchica, Maroc nord-est.

INTRODUCTION

Le dernier rapport du Groupe Intergouvernemental sur le Changement Climatique conclut que le climat de la planète connaît indubitablement un réchauffement rapide dû partiellement aux activités humaines (IPCC, 2007). D'après ce rapport, les scénarios de l'élévation du niveau de la mer sont de grande inquiétude. L'accélération du taux de l'élévation du niveau de la mer rend non seulement la possibilité d'impacts plus intenses, mais pourrait aussi provoquer une disparition complète des plages sableuses et des marécages.

Au Maroc, les tendances de l'élévation du niveau de la mer varient d'un secteur à l'autre. WARRICK *et al.* (1996) avancent des valeurs à caractère global de 4,9 à 8,6 mm/an.

L'objectif de cette étude est d'évaluer la vulnérabilité de la Marchica face à la submersion simulée à partir des scénarios possibles de l'IPCC (2001 ; 2007). Après avoir identifié les enjeux liés à l'élévation du niveau de la mer, nous avons dressé une cartographie prévisionnelle des risques de submersion et analysé les impacts potentiels de ce phénomène.

1. Description de la zone d'étude

La Marchica se situe sur le littoral méditerranéen oriental du Maroc (figure 1). Elle combine des topographies basses, une urbanisation intense et un intérêt écologique et économique important. En outre, elle présente plusieurs conflits d'usage des ressources côtières et est une des premières régions au Maroc qui a l'objet de création d'une cellule du littoral.

Figure 1. Localisation de la Marchica sur le littoral méditerranéen du Maroc.

La région présente un climat méditerranéen sec et chaud en été et humide et frais en hiver avec des écarts thermiques saisonniers importants et des précipitations peu abondantes (360 mm à Nador). Les températures moyennes annuelles sont de l'ordre de 18°C. La vitesse moyenne du vent est de 4,3 m/s à Nador-Taouïma.

Les marées enregistrées dans la région sont toutes semi-diurnes et classées comme microtidales. La hauteur des vagues varie selon les sites, avec des valeurs de 0.3 à 2,5 pour Melilia (<http://www.puertos.es>).

Les principaux écosystèmes sont les dunes, la forêt et les marécages. La Marchica connaît une érosion importante au niveau d'Arekmane. L'anthropisation de la côte a des impacts géomorphologiques et environnementaux catastrophiques.

La présence au niveau de la Marchica d'une plaine facilite sa mise en valeur agricole (Plaine de Bouarg). La plage de sable présente un grand intérêt pour le tourisme balnéaire.

Depuis 2009, son statut a été renforcé par l'adoption d'un projet d'aménagement sur une superficie de près de 2.000 hectares (la Cité d'Atalayoun, la Cité des Deux Mers, la ville nouvelle de Nador, la Baie des Flamants, Marchica sport, les Vergers de Marchica et le village des pêcheurs); des projets d'hébergement résidentiel (13,63 milliards DH), d'hébergement hôtelier (3,34 milliards DH), d'équipements et services (3,12 milliards DH) et d'infrastructures (8,26 milliards DH). A ce titre, il est prévu la réalisation de golfs, d'espaces dédiés aux sports nautiques et équestres, d'unités hôtelières, de zones résidentielles et de ports de pêche et de plaisance.

Par ailleurs, les villes satellitaires d'Arekman et de Beni Nsar bénéficient également de ce projet de réhabilitation avec, respectivement, des sommes de l'ordre de 30 MDH et 20 MDH.

Tous ces projets généreront environ 80.000 emplois, dont 15.000 durant les phases de réalisation et 65.000 à leur entrée en activité. Sans oublier les investissements indirects projetés pour les années à venir, estimés à quelque 17,58 milliards de DH.

2. MATERIEL ET METHODES

L'approche empirique utilisée pour déterminer les niveaux d'inondation dans les régions côtière et d'estuaire est basée sur la formule de HOOZEMANS *et al.* (1993).

$$D_{ft} : MHW + S_t + W_f + P_f$$

Avec:

MHW : Niveau moyen des hautes eaux ;

S_t : Elévation relative du niveau marin ;

W_f : Hauteur des houles de tempêtes responsables des inondations ;

P_f : Elévation du niveau marin sous l'effet d'une baisse de pression.

Les contributions des phénomènes induits par le niveau d'eau extrême ont été simulées: haute ligne d'eau maximale au cours des 20 dernières années; montée du niveau de la mer due aux tempêtes : surcotes et haute vague (<http://www.puertos.es>); montée du niveau de la mer projeté pour le prochain siècle (IPCC, 2007) qui peut être optimiste (+0.5 m pour 2100, approximativement 5 mm/an) ou critique (+ 1.0 m pour 2100, approximativement 10 mm/an). Ces scénarios ont été adaptés des scénarios de l'IPCC (B1 et A2), vu que la montée du niveau de la mer pour le prochain siècle peut être jusqu'à approximativement deux fois la projection maximale trouvée dans ce rapport (ROHLING *et al.*, 2008).

La méthode utilisée ne tient pas compte de la subsidence et des mouvements tectoniques, alors que le littoral étudié appartient à une marge active. Cette activité tectonique se poursuit encore de nos jours comme cela est attesté par les nombreux séismes qui ont affecté la région.

Les données de l'élévation ont été extraites de la restitution aérienne de 2007. Un modèle numérique d'élévation (DEM) a été produit de l'interpolation des données de l'élévation par réseau triangulaire irrégulier (TIN), et une base de données de points de contrôle au sol a été mesurée par un système de positionnement global (Station GPS).

La résolution horizontale du DEM est de quelques centimètres; l'exactitude verticale est de 0.4 m. Ces données ont été intégrées dans un SIG (ArcGIS 9.1) pour classer et dresser une carte de la typologie des terres menacées par les inondations potentielles. Les photographies aériennes ont été rectifiées et traitées pour numériser les lignes du niveau d'inondation.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le cordon dunaire est le site avec l'altitude la plus basse dans la zone d'étude, (0-4 m). Dans ce secteur, on peut observer que partout la côte entière est sujette à inondation, sauf une portion de la dune légèrement sauvegardée (Mouhandis). Les changements les plus importants des différents scénarios apparaissent dans la partie nord-ouest de la flèche littorale et au niveau d'Arekmane. Plusieurs simulations réalisées à partir d'un modèle numérique d'élévation montrent que l'élévation du niveau marin pourrait entraîner la submersion de ces régions d'ici la fin du siècle.

Les types d'utilisation du sol et les régions susceptibles d'être affectées par la submersion marine sont représentés dans les figures 2, 3 et 4.

Figure 2. Zone à risque de submersion : scénario de 1 m.

Figure 3. Zone à risque de submersion : scénario de 2 m.

Figure 4. Zone à risque de submersion : scénario de 3 m.

L'analyse a été limitée aux abords de la Marchica qui sont plus affectés par une élévation du niveau de la mer. Pour cette raison, il est clair que les chiffres et les discussions présentés sont sous-estimés et que les zones d'inondation potentielle dans la région étudiée sont plus grandes du fait du développement socio-économique futur et de l'évolution morphodynamique actuelle. Quant à l'impact sur l'environnement, des pertes écologiques importantes peuvent se produire. Dans la perspective de l'élévation future du niveau marin, une grande partie des marécages subirait les conséquences d'une submersion par les eaux libres et/ou d'un engorgement par les eaux phréatiques à salinité accentuée.

Sur le cordon dunaire (trois projets programmés : la Baie des Flamants, la Cité des Deux Mers et le village des pêcheurs), la perte de plages et les dommages seront importants. Il n'y a actuellement aucune construction de défense côtière placée le long du rivage.

Pour la ville d'Arekmane, parmi les régions sujettes à inondation dans les deux scénarios, l'attention est attirée au nord-est qui représente une zone très basse.

L'intensification du processus érosif est notable, ce qui expose les constructions basses aux processus morphodynamiques. Ce rivage présente un haut degré de verticalisation, à une telle ampleur que la perte de plage, ou le danger par érosion, impliquerait de grandes pertes économiques et une désorganisation sociale.

La mise en œuvre de politiques publiques pour la protection des zones côtières et d'inondation est suggérée dans deux optiques: (1) expansion et consolidation de connaissance scientifique

du phénomène de submersion marine, et (2) gestion et établissement de mesures adaptatives pour minimiser son impact.

CONCLUSION

La Marchica se présente comme une région très vulnérable à une élévation du niveau de la mer à cause de ses caractéristiques topographiques et socio-économiques. La submersion marine aura probablement des impacts tant sur les plans économiques que environnementaux et morphologiques. Le plus important est la base de la connaissance et le meilleur est la prédiction des impacts qui résultent du changement climatique. Il faudra donc réaliser des plans de prévention des risques. Une fois les zones les plus vulnérables définies, les décideurs pourront ainsi établir les stratégies possibles et les priorités à mener pour minimiser les impacts potentiels de la montée du niveau de la mer et gérer au mieux le site à long terme.

Références bibliographiques

- HOOZEMANS F.M.J., STIVE M.J.F., BIJLSMA L. (1993). *A global vulnerability assessment: vulnerability of coastal areas to sea-level rise*. 8th Symposium on Coastal and Ocean Management - Coastal Zone'93, 8, New Orleans, pp 390-404.
- IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change- (2001). *Climate Change 2001: The Scientific basis*. In: Houghton, J.T., Ding, Y., Griggs, D.J., Noguer, M., van der Linden, P.J., Dai, X., Maskell, K., Johnson, C.A. (Eds.), Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 881 p.
- IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change- (2007). *The Physical Science Basis*. Accessible at: <http://www.ipcc.un.org>.
- ROHLING E.J., GRANT K., HEMLEBEN C., SIDDALL M., HOOGAKKER B.A.A., BOLSHAW M., KUCERA M. (2008). *High rates of sea-level rise during the last interglacial period*. Nature Geoscience, Vol. 1, pp 38-42. doi:10.1038/ngeo.2007.28
- WARRICK R.A, LE PROVOST C, MEIER M.F, OERLEMANS J, WOODWORTH P.L (1996). *Changes in sea level*. In HOUGHTON J.T et al. (Eds). Climate Change 1995. The Science of Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge (1996), pp 365–406.